

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Саломова Мафтуна Собировна

Учитель русского языка профессиональной школы № 1
Вобкентского района Бухарской области

***Аннотация:** В данной статье будет отражена информация по теме специфические методы обучения на уроках русского языка.*

***Ключевые слова:** языковые навыки детей, урок-общение, урок-концерт, урок-сцена, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-игра, грамотность и культура речи.*

Язык-залог всех знаний и природы. Под языком понимаются социальные явления, существовавшие на протяжении всего периода существования человеческого общества. Основная цель (или функция) языка-служить средством общения. Язык неразрывно связан с мышлением, сознанием человека и служит средством формирования и выражения наших мыслей и чувств.

На нашей планете насчитывается более двух тысяч языков. Среди них русский язык-один из самых распространенных. Он включает в себя все языковые инструменты, используемые в общении между людьми.

За последние два десятилетия в сфере образования произошло много изменений. Сегодня на тему " Как сделать урок интересным, ярким?", "Как создать ситуацию успеха на уроке для каждого ученика?", "В каком случае ученик добровольно выполняет творческую работу; нужно ли знать предмет по максимуму для каждого уровня успеха?"нет учителя, который не думает о таких вопросах, как" что делать?" И это не случайно. Сегодня сложилось новое отношение к жизни, в том числе новые требования к системе образования. Сегодня основной целью образования является не только накопление учеником определенного объема знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта учебной деятельности.

В основе современного образования лежит деятельность учителя. Русский язык занимает центральное место в системе начального образования. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает не только языковые знания, но и интеллектуальное развитие ребенка, формирует понятийно-категориальный аппарат, развивает абстрактное мышление, память и воображение. В последние годы, к сожалению, наблюдается резкое снижение

интереса учащихся к урокам русского языка, отсутствие стремления детей к расширению языковых навыков, повышению грамотности и культуры речи. В настоящее время важнейшей проблемой, интересующей всех учителей, является повышение эффективности урока русского языка как основной формы обучения и воспитания учащихся. Занятия, проводимые в одной и той же форме, утомляют ученика. Монотонность уроков для ученика и учителя снижает эффективность учебной деятельности. Не заставляйте учить, а пробуждайте интерес, задача учителя-вызвать у ученика постоянное желание учиться. Младшему школьнику присущи возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разнообразие знаний. Все это усложняет работу учителя. Для поддержания внимания детей во время занятия необходимо организовать активную и интересную мыслительную деятельность. Поскольку традиционные методы обучения не всегда могут обеспечить усвоение материала всеми учащимися, необходимо будет умело организовать учебную деятельность на уроках. Чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познавательную мотивацию.

Творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков может многое изменить в положительном отношении к детям. Чтобы активизировать учащихся, развить интерес, побудить их к приобретению знаний, учитель должен внедрять в практику работу и другие формы занятий — их интересные разновидности и, как следствие, создавать авторские-нетрадиционные уроки. Учитель русского языка не может руководствоваться только формальными требованиями к уроку. Для совершенствования методической деятельности педагог должен знать традиционные и нетрадиционные формы уроков русского языка, их типологию, специфику уроков в системе образования. Урок-форма организации обучения с целью усвоения учащимися изучаемого материала (знаний, умений, мировоззрительных и нравственно-эстетических представлений). По основному дидактическому назначению такие уроки выделяют:

—урок ознакомления с новым материалом; —урок закрепления усвоенного; —урок применения знаний и умений; - урок обобщения и систематизации знаний; - урок проверки и коррекции знаний и умений; - комбинированный (смешанный) урок. По основному способу проведения занятий: беседа, лекция, лабораторная и практическая работа, совмещение различных форм занятий. Основные этапы образовательного процесса выделяют: —вводные занятия; —уроки предварительного ознакомления с

материалом; —уроки изучения понятий, законов, правил; - Занятия по применению знаний на практике; - смешанные или комбинированные занятия. Нестандартный урок-образовательный урок, имеющий нетрадиционную (неопределенную) структуру, способствующий, прежде всего, развитию интереса учащихся, их творческого потенциала, их оптимальному развитию и воспитанию. Нетрадиционные формы занятий предполагают неограниченные возможности в преодолении перегрузки учащихся домашними заданиями за счет применения различных методов изучения нового материала на уроке. В качестве примера нетрадиционных уроков приведем: виды уроков, формы уроков : —уроки формирования новых знаний, —уроки обучения умениям и навыкам, —уроки повторения и обобщения знаний, —уроки закрепления умений,-уроки проверки и учета знаний —экспедиционные занятия (путешествия)-комплексные занятия-творческие семинары, практические занятия ролевая игра игры: КВН. "Что? Где? Когда?", "Поле чудес", "счастлирое совпадение" интегрированные театрализованные занятия — занятия-конкурсы: контрольные работы, конкурсы

Детям очень нравятся такие занятия, как урок-общение, урок-концерт, урок-сцена, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-игра.

Интегрированный урок. Интеграция, с одной стороны, позволяет учащимся показать "весь мир", а с другой стороны, позволяет использовать отведенное время обучения для реализации профильной дифференциации, особенно в обучении в средней школе. Методологической основой комплексного подхода к обучению является формирование знаний об окружающей среде и всех ее законах, а также установление предметных и межпредметных связей в овладении основами науки. Эффективность образовательного процесса во многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и правильно выбрать ту или иную форму занятия. Нетрадиционные формы проведения занятий позволяют не только повысить интерес учащихся к изучаемой теме, но и развить их творческую самостоятельность, научить работать с различными источниками знаний.

Как и английский и некоторые другие языки, используемые за рубежом, где есть государство или официальное государство, русский язык широко используется за пределами России. Например, используется в различных сферах международной (межгосударственной) связи. Он функционирует как "язык науки", а также служит средством общения между учеными разных стран, средством кодирования и хранения универсальных знаний. Судя по статистике, 60-70% всех мировых данных публикуется на английском и русском языках. Русский язык-необходимая коммуникация мировых систем связи (радиовещания, воздушно-космической связи и др.). Английский,

русский и другие языки мира характеризуются не только спецификой функций государства (например, функция *lingua franca*, т. е. посредника в распространении знаний и выравнивании их уровня в разных странах; функция языка дипломатии, международной торговли, транспорта, туризма), но и сознательным выбором для изучения и использования этих языков. То есть предмет преподавания в школах и университетах многих стран, правовое признание на международном уровне как "рабочий язык", использование русского языка людьми, прежде всего в ООН, на международных конгрессах и в других местах, свидетельствует о том, что его престиж значительно выше.

Ссылки:

1. Русский язык и культура речи / И. А. Долбина, Т. А. Карпинец, О.А. Салтакова; Кузбасский государственный технический университет, 2011.
2. Русский язык конца XX века. V.L. Воронцова и др.-М.: Языки русской культуры, 2009. - 478 С.
3. Барина Е. А., Боженкова Л. Ф., Лебедев В. И. Методика русского языка. — М., 1974.
4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концева Л. А. Семинар по русскому языку. — М., 1988.
5. Граник Г. Г. Русский язык в школе. — М., 1972.